

**ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ**

**FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF STATE PROGRAMS AND
NATIONAL PROJECTS IN CONDITIONS OF FINANCIAL AND
ECONOMIC INSTABILITY**

СОБГАЙДА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА,
магистрант,

Российская таможенная академия.

КАЧАНОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА,

доктор экономических наук, кандидат технических наук, доцент,

Российская таможенная академия.

SOBGAIDA ELIZAVETA ALEXANDROVNA,
Graduate Student,

Russian Customs Academy.

KACHANOVA LYUDMILA SERGEEVNA,

Doctor of Economics, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Russian Customs Academy.

В статье рассматриваются перспективы развития и проблемы реализации национальных проектов. Основным методом, использованным в работе, является метод экономико-статистического анализа и сопоставления. В результате исследования выявлена неэффективность кассового исполнения по всем без исключения национальным проектам. Сделан вывод о том, что в контексте обеспечения финансово-экономической безопасности проблемы существуют для всех без исключения проектов. Наиболее очевидной представляется нормативно-правовая, а также методологическая не проработанность многих мероприятий, которые запланированы к реализации в формате национальных проектов. Кроме того, очевидными представляются значительные финансовые риски для потенциальных инвесторов, что в сочетании с имеющимися трудностями геополитического характера создаёт серьёзные угрозы реализации многих проектов с точки зрения достижения обозначенных целей и задач.

The article deals with the prospects of development and problems of implementation of the national projects. The main method used in the work is the method of economic and statistical analysis and comparison. As a result, the paper reveals the inefficiency of cash execution in all national projects without exception. It is concluded that in the context of ensuring financial and economic security, there are problems for all projects without exception. The most obvious is the normative-legal, as well as methodological underdevelopment of many activities that are planned for implementation in the format of the National Projects. In addition, significant financial risks for potential investors are obvious, which, combined with the existing difficulties of geopolitical nature, creates serious threats to the implementation of many projects in terms of achieving the designated goals and objectives.

Ключевые слова: национальные проекты, государственная программа, трансформация, потенциальные риски, финансово-экономическая нестабильность, расходы, экономическая безопасность.

Key words: national projects, state program, transformation, potential risks, financial and economic instability, expenses, economic security.

Введение. Приоритетные цели национального развития до 2024 года, изложенные в майском Указе Президента России 2018 года, амбициозны и актуальны. К ним относятся: снижение уровня бедности населения в два раза, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, ускорение технологического развития, внедрение цифровых технологий и т.д. Реализация национальной идеи развития к 2024 году, в том числе, за счет осуществления национальных проектов позволит России войти в пятерку крупнейших экономик мира [1].

Цель вхождения в пятерку мировых лидеров по экономическому развитию ставилась неоднократно, но достигнута она была в 2013 году на незначительный промежуток времени. Критерием попадания в группу лидеров мировой экономики является уровень ВВП по паритету покупательной способности, что не отражает реального уровня жизни в стране, ее технологического, социального и демографического развития [2].

Предложенные тринадцать национальных проектов нацелены на достижение целей национального прогресса и охватывают фундаментальные социально-экономические сферы: развитие человеческого капитала, создание комфортной среды для жизни, а также обеспечение устойчивого экономического роста. Целевые показатели, заложенные в нацпроекты, имеют непосредственную увязку с ростом основных макроэкономических показателей российской экономики [3-5].

Материалы и методы исследования. Под национальными проектами понимаются комплексные программы, имеющие общенациональную значимость и требующие масштабных вложений государственных средств: развитие космоса, атомной и гидроэнергетики, вывод целых отраслей, как, например, здравоохранения, на новый уровень, в последнее время – развитие искусственного интеллекта и других стратегически важных направлений, в которых на начальной стадии невозможно обеспечить 100% финансирование.

Основу реализации национальных проектов составляет проектная деятельность, которая «связана с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов». Система управления проектной деятельностью в органах власти регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации № 1288. Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам – один из органов управления, сформированный для осуществления данной деятельности.

Государственная программа – это особые процессы, способы, мероприятия, связанные по времени выполнения и инструментам между собой. В данном случае речь идет о реальном достижении основных задач в области экономического развития государства, страны в целом. В центре внимания несколько направлений, которые непосредственно связаны с национальными проектами. Речь идет о человеческих ресурсах, комфортной среде для нормальной жизни, росте в сфере экономики [6].

Во время создания государственных программ, планов по их выполнению требуется общая работа Министерства экономического развития РФ и федеральных органов исполнительной власти.

Общий алгоритм построения проектов (с отражением основных параметров по направлению «Цифровая экономика») приведен на рисунке 1.

Существуют некоторые возможные риски, которые в свою очередь также оказывают существенное влияние на выполнение в полном объеме поставленных задач и целей. В этом плане требуется особое внимание и повышенная ответственность.

Рис. 1. Общий алгоритм построения проектов (с отражением основных параметров по направлению «Цифровая экономика») [7].

К настоящему времени утверждены акты, меняющие подходы к управлению программами.

Во исполнение Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики утверждено три нормативных правовых акта Правительства, которые вносят изменения в Положение о системе управления государственными программами Российской Федерации, а также устанавливают особенности реализации государственных программ Российской Федерации в 2022 году. Это постановления Правительства Российской Федерации:

-от 24.03.2022 № 451 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

-от 04.04.2022 № 583 «Об особенностях реализации государственных программ Российской Федерации (их структурных элементов) в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики и внесении изменений в Положение о системе управления государственными программами Российской Федерации»;

-от 14.04.2022 № 655 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» [6].

В этой связи следует обратить внимание, что в апреле текущего года на портале проектов нормативных правовых актов размещен проект Приказа Минэкономразвития России «Об утверждении методических рекомендаций по мониторингу государственных программ Российской Федерации». Проект содержит форму Отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, включающую в том числе такие разделы как:

- общий статус реализации;
- сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий;
- сведения об исполнении месячного плана достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем году;
- сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий по субъектам Российской Федерации;

- сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий;

- сведения об исполнении месячного плана достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в текущем году;

- сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий [6].

Как следует из обозначений, которые приведены в проекте формы, значительная часть сведений отчета должна заполняться автоматически.

Новации, которые предусмотрены указанными документами, включают довольно много корректировок, касающихся организации процессов рассмотрения и согласования материалов на федеральном уровне, включая уточнение соответствующих полномочий федеральных органов исполнительной власти и управляющих советов. Основная цель таких изменений – упростить и оптимизировать процессы принятия решений в условиях финансово-экономической нестабильности.

Реализация мер поддержки в условиях финансово-экономической нестабильности предусматривает выделение значительных дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета. Мониторинг финансового обеспечения реализации мероприятий, которые предусмотрены Планом первоочередных действий, осуществляется в ГАС «Управление» с использованием сведений из системы «Электронный бюджет» [6].

Обеспечение экономической безопасности Российской Федерации при реализации национальных проектов и государственных программ, являясь неотъемлемым условием обеспечения национальной безопасности в условиях глобализации, может рассматриваться как процесс поддержания заданного или повышения уровня защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз путем предупреждения их возникновения, устранения или локализации.

Результаты исследования и их обсуждения. Результаты анализа опыта функционирования национальных хозяйств, реализации интеграционных проектов ведущих государств мира дают основание предположить, что в современных условиях на эффективность реализации мер обеспечения национальной безопасности существенное влияние оказывает обеспечение экономической безопасности государства.

На рисунке 2 показана взаимосвязь социально-экономической безопасности и приоритетных национальных проектов.

Рис. 2. Приоритетные национальные проекты в системе национальной безопасности [6].

Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация, наряду с достижением основных приоритетов национальной безопасности, сосредоточивает свои усилия и ресурсы на следующих приоритетах устойчивого развития:

- повышение качества жизни путем гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения;
- экономический рост, который достигается прежде всего путем развития национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал;
- наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые развиваются путем укрепления роли государства и совершенствования государственно-частного партнерства.

Специалистами Счётной Палаты, проводившими проверки системы кассового исполнения национальных проектов, отмечено, что за три года, прошедшие с начала их реализации, наблюдаются серьёзные диспропорции в уровне кассового исполнения. Особенно наглядно указанная тенденция проявляется в динамике и отражена в таблице 1 [6-7].

Таблица 1. Объёмы кассового исполнения расходов на национальные проекты в 2019-2021 гг. [6-7].

Наименование проекта	Объём кассового исполнения по годам, %		
	2019 год	2020 год	2021 год
Демография	94,5	90,5	92,1
Здравоохранение	96,3	78,9	84,7
Безопасные и качественные автомобильные дороги	93,8	77,6	82,3
Цифровая экономика	53,6	41,2	44,5
Образование	88,7	64,4	71,4
Жильё и городская среда	92,1	88,2	89,1
Международная кооперация и экспорт	85,8	67,2	75,5
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	92,0	84,0	88,3
Экология	61,7	61,5	61,9
Наука	98,3	78,1	84,6
Культура	98,1	76,6	92,5
Производительность труда и поддержка занятости	85,9	81,9	82,3
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	83,6	69,5	72,2

Как следует из таблицы, наиболее сложной является ситуация с кассовым исполнением наблюдается при реализации таких проектов, как «Экология», «Цифровая экономика», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Эффективность выполнения проектов достигается при помощи правильного распределения государственного бюджета и улучшения качества государственного управления расходами. Также важно увеличение прозрачности распределения бюджетных средств.

Вышеуказанные новации уже вступили в силу. Применение новых положений позволяет федеральным органам власти обеспечить оперативное рассмотрение и реализацию приоритетных решений, которые направлены на минимизацию негативных последствий внешних факторов [6].

Вывод. Расширяющиеся возможности информационных систем предоставляют возможность осуществлять эту деятельность с минимальными издержками, обеспечить прозрачность и результативность использования бюджетных ресурсов.

В этой связи, использование имеющегося федерального опыта в практике регионов представляется одним из первоочередных решений, реализация которого способствует повышению эффективности управления в условиях финансово-экономической нестабильности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
2. Бедняков А.С., Мизринь Л.А. Национальные проекты России: проблемы и решения // Известия СПбГЭУ. 2019. №4. С. 20-25.
3. Герцик Ю.Г. Национальные проекты как инструмент обеспечения экономической и биологической безопасности России (Часть 1) // В центре экономики. 2021. №1. С. 33-42.
4. Герцик Ю.Г. Национальные проекты как инструмент обеспечения экономической и биологической безопасности России (Часть 2) // В центре экономики. – 2021. - №2. – С. 27-34.
5. Горяченко Е.Е., Малов К.В. Проблемы реализации национальных проектов на муниципальном уровне // Мир экономики и управления. 2021. №2. С. 119-141.
6. Особенности реализации государственных программ Российской Федерации в условиях финансово-экономической нестабильности. URL: <https://bftcom.com/expert-bft/26581/?ysclid=1892hbh5ta288459114> (дата обращения 16.09.2022).
7. Реализация национальных проектов: общие цели, общие задачи. URL: <https://bftcom.com/expert-bft/5629/?ysclid=185yt90guf711570202> (дата обращения 16.09.2022)

© Собгайда Е.А., Качанова Л.С., 2022.